

ЗАМОНАВИЙ ЎҚИТУВЧИНИ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯНИ ТАШКИЛ ЭТИШИ ҚОИДАЛАРИ

Курбанов Гани Абилович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази
катта ўқитувчиси, дотсент, резервдаги подполковник.

Хамидуллаев Фатхулла Лутфулла ўғли

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
талабаси

hamidullayevfatxulla@gmail.com

Аннотация: Педагогика - таълим ва тарбия жараёнини яхлитликда ўрганадиган фан соҳаси.

Дидактика (таълим назарияси, юнонча дидактикос «ўргатувчи», дидаско «ўрганувчи») таълимнинг назарий жиҳатлари, таълим жараёнининг моҳияти, қонун ва қонуниятлари, тамойиллари, ўқитувчи фаолияти, таълимнинг мақсади, мазмуни, шакл, метод, воситалари, натижаси, таълим жараёнини такомиллаштириш йўллари каби масалаларни тадқиқ этади.

Тарбия назарияси - педагогиканинг муҳим таркибий қисмларидан бири бўлиб, тарбия жараёнининг мазмуни, тарбия турлари, шакл, метод, восита ва усуллари, уни ташкил этиш масалаларини ўрганади.

Annotation: Pedagogy-teaching and education course work.

Didactics (teaching theory, Greek didacticos "convoys", didasco "Jagganucci") teaching the theory of life, teaching in essence, legality and legality, improving activities, teaching purpose, content, form, method, means of teaching, effectiveness, teaching at the faculty.

Preparation of important pedagogical theories, preparation of content, teaching, forms, methods, means and methods, education is the main goal.

Таянч тушунчалар: Билиш, тушуниш, қўллаш, таҳлил қилиш, баҳолаш; замонавий ўқитувчи; самимийлик; дарс жараёни; педагогик таъсир кўрсатиш; маънавий – ахлоқий сифатлар; дарс турлари; аралаш дарслар; назарий билимлар; ташкилий ва якуний босқич; таълимий фаолият; тарбиявий фаолият, таълимнинг ривожлантирувчи талаблари; ижодий ижтимоий психологик тизим; ўз-ўзини тарбиялаш; ихтиёрийлик; ўз-ўзини англаш; инсон камолоти; тарбиялаш методлари; кўп қиррали жараён; объектив омиллар; субъектив омиллар; тарбиянинг узлуксизлиги.

Барчамизга аёнки, инсон қалбига йўл, аввало таълим-тарбиядан бошланади. Шунинг учун қачонки бу ҳақда гап кетса, аждодларимиз қолдирган бебаҳо

меросни эслаш билан бирга, ота-оналаримиз қатори биз учун энг яқин бўлган яна бир буюк зот – ўқитувчи ва мураббийларнинг олижаноб меҳнатини хурмат билан тилга оламиз... Мухтасар қилиб айтганда, мактаб деган улуғ даргоҳнинг инсон ва жамият тараққиётидаги ҳиссаси ва таъсирини, нафақат ёшларимиз, балки бутун халқимиз келажагини ҳал қиладиган ўқитувчи ва мураббийлар меҳнатини ҳеч нарса билан ўлчаб, қиёслаб бўлмайди.

Ўқитувчининг муҳим касбий фазилатлари сифатида меҳнатсеварлик, самарадорлик, интизом, масъулият, мақсадни қўйиш қобилияти, унга эришиш йўллари билан бир қаторда, қатъиятлилик, касбий даражани мунтазам ва тизимли равишда такомиллаштириб бориш, машғулот сифатини доимий равишда яхшилаш истагида бўлиши талаб этилади.

Ўқитувчи, аввало, ҳар доим ижодкор инсондир. У ўз талабаларининг кундалик ҳаёти ташкилотчиси. Шахсий фаолияти кўлами орқали ўқитувчи иродасини намоёни қилиб, талабаларни фанига қизиқтиришга ҳаракат қилади. Аудиторияда ўқитувчи – педагог, раҳбар, тарбиячи, ихтирочи, тезкор, қатъиятли, ҳар доим ҳар қандай вазиятни мустақил ҳал қилишга тайёр бўлган профессионал.

Ўқитувчининг касбий зарурий фазилатлари – билимдонлик, креативлик, янгиликка чанқоқлик, чидамлик ва ўзини тута билиши, бошқарувчилиги, талабага нисбатан меҳрга мойил бўлиши, майда-чуйда нарсалардан асабийлашмаслиги. Ўқитувчининг ўзига хос касбий сифати – бу адолатдир. У ўз фаолиятининг моҳиятига кўра талабаларнинг билимлари, кўникмалари ва ҳаракатларини тизимли равишда баҳолашга мажбур. Шунинг учун, унинг баҳолари талабаларнинг ривожланиш даражасига мос келиши муҳимдир. Улар томонидан объективлик баҳоланади. Обьектив бўлиш қобилияти сифатида ўқитувчининг ахлоқий обрўсини ҳеч нарса кучайтирмайди. Тарафкашлик, субъективизм таълим учун ўта зарарли.

Педагогик техниканинг ажралмас элементи ўқитувчининг ўз эътиборини ва талаба эътиборини бошқариш қобилиятидир. Кўп сонли операцияларни бажарадиган талабалар катта гуруҳларида ҳеч нарса назоратдан четда қолмаслиги керак. Ўқитувчи учун талабанинг хатти-ҳаракатларининг ташқи белгиларига қараб ўз руҳий ҳолатини аниқлай билиш муҳимдир. Педагогик ҳаракатларни танлашда буни эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Ҳар бир дақиқада талабанинг ҳолатини ҳисобга олиш педагогик тактиканинг асосини ташкил этади, ишда энг муҳим ўринни эгаллайди.

Педагогик муносабат ва мулоқот - ўқитувчи ва талаба ўртасида алоқа ўрнатиш. Бу ўқитувчининг талабалар билан ишончли муносабатларни ўрнатишга қаратилган касбий ўзаро алоқаси сифатида ҳам белгиланиши мумкин. Бу ерда нутқ маданияти, тўғри нафас олиш ва овозли машқ қилиш муҳим роль

ўйнайди. Ўқитувчи ўз овозини, юзини, паузасини, ҳолатини, юз ифодаларини, имо-ишораларини бошқаришни ўрганиши керак.

Бу ўринда Ж. Брофи ва Т. Гудд ўқитувчиларга тааллуқли айрим ижобий ва салбий хислатларни санаб ўтишган:

- олд қаторда ўтирган талабаларга беихтиёр кўпроқ мурожаат қилишни исташлик;

- ўз ютуқларини юқори балл билан баҳолаш;
- чиройли ёзуви бўлган талабаларга устунлик бериш;
- чиройли кийинганлар ҳам ажратиш;

-ўқитувчиларни баҳоларини бироз ошириб юборишлиги ва юқори баҳо беришлиги.

Таълим жараёни - ўқитувчи ижодий қобилиятини намоёниш этувчи сахнадир.

Ривожлантирувчи талаблар: Дарс жараёнида ўқитувчи ўз имкониятларини ўқувчиларда ўқув-билиш фаолиятининг ижобий сифатларига нисбатан қизиқишни оширишга, ижодий ташаббускорлик ва фаолликни ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мудроқ қобилиятларини уйғотишга, онг ва тафаккурларини дарс жараёнида шакллантиришга қаратади.

Ўқитувчи педагогик ва психологик жиҳатдан ўз ихтисослиги бўйича махсус маълумотга эга, касбий тайёргарликка ва юксак ахлоқий фазилатларга бой, таълим муассасаларида фаолият кўрсатувчи шахсдир.

Бугунги кун ўқитувчисига нисбатан қўйилаётган талаблар мазмуни йил сайин янгиланиб, замон талабларига мослашиб бормоқда.

Замонавий ўқитувчи таълим ва тарбияни қандай ташкил этиши зарур:

- педагогик технологияларга асосланган машғулотларни мазмунан яхлитлигини таъминлаши;

- фаоллаштирувчи методларни қўллаши;
- педагогик тизимни лойиҳалай олиши;
- илмий изланишларни мунтазам амалга ошира олиши;

- ривожланган мамлакатларда эришилаётган илғор тажрибаларни амалда қўллаши.

- маънавий меросларидан таълим-тарбиявий фаолиятда фойдалана олиши.

- дарснинг барча турларида, замонавий ахборот технологиялари асосида ўқитиш методларидан фойдаланиши.

Ўқитувчининг - ўқувчиларга педагогик таъсир кўрсатиш маҳорати дарс жараёнида намоён бўлади.

Дарс – таълим жараёнининг асосий ташкилий усули бўлиб, унда синф дарс тизимининг барча хусусиятлари акс этади. Дарсда ўқитувчи ташкилий тартибни ва ўқув ишларининг мунтазамлигини таъминлайди.

Замонавий дидактикада дарснинг қуйидаги турлари ажратиб кўрсатилган:

-аралаш дарслар;

-янги материаллар билан танишиш дарслари;

-билимларни мустаҳкамлаш ва такрорлаш дарслари;

-ўрганилганларни умумлаштириш ва тизимлаштириш дарслари;

-кўникма ва малакаларни шилаб чиқиш ва мустаҳкамлаш дарслари;

билимларни текшириш дарслари.

Ўқитувчи дарсга тайёргарлик кўрар экан, асосий мақсадга эришиш учун қуйидаги талаблардан фойдаланиб, ўз имкониятларига эришиши лозим:

-таълимий;

-тарбиявий;

-ривожлантирувчи.

Таълимий талабларга:

Ҳар бир дарснинг таълимий вазифаларини аниқ белгилаш, дарсни турли ахборот воситалари билан бойитиш, янги ўрганилаётган мавзунини ижтимоий ҳаёт билан, турмуш тарзи билан боғлаб мазмунан бойитиш ва оптималлаштириш, сўнгги педагогик технология ютуқларидан оқилона фойдаланиш, турли таълим шакли, методлари ва кўринишларини қўллаш, дарс тузилишини шакллантиришга ижодий ёндашиш, дарсни юксак педагогик маҳорат талаблари асосида ўтказишни таъминлаш кабилар кирди.

Тарбиявий талаблардан:

асосий мақсад, тарбиявий имкониятларини аниқлаш, ўқувчиларни умуминсоний кадрлар руҳида тарбиялаш, уларда тиришқоқлик, тартиблилик, масъулиятни ҳис этиш, интизомлилик, эркин фикр юритиш, қобилиятлилик, эътиборлилик, ҳалолликни шакллантиришдир.

Ривожлантирувчи талаблар:

Дарс жараёнида ўқитувчи ўз имкониятларини ўқувчиларда ўқув-билиш фаолиятининг ижодий сифатларига нисбатан қизиқишни оширишга, ижодий ташаббускорлик ва фаолликни ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мудроқ қобилиятларини уйғотишга, онг ва тафаккурларини дарс жараёнида шакллантиришга қаратади.

Ижодий кайфият:

ўқитувчининг руҳий ҳолатини бир маромда ушлаб турувчи, касбий жиҳатдан ижодкорлигини таъминловчи, касбий хусусиятларининг ўзига хос жиҳатларини кўрсатувчи, ўқувчилар жамоасига тез киришиб кетишини таъминловчи воситадир.

Ижодий кайфиятни бошқариш:

Ўқитувчи меҳнатининг энг муҳим касбий жиҳатдан талаби бўлиб, у ўқитувчининг синфда, болалар билан муомалада эркин бўлишини, хулқ-атворининг самарали бўлишини таъминлайди.

Режалаштириш:

Ўқитувчи фаолиятида **режалаштириш** босқичи календар-тематик ёки дарсларнинг режаларини тузиш билан якунланади.

Ўқитувчининг дарсга тайёргарлиги:

Дарснинг самарадорлиги уни самарали ташкил этилганлиги билан боғлиқ. Яхши режалаштирилмаган, етарлича ўйлаб чиқилмаган, шошилинич тузилган ва ўқувчилар имкониятларига мослаштирилмаган дарс сифатли бўла олмайди. Дарсга тайёргарлик аниқ шароитларда энг юқори якуний натижага эришишни таъминловчи ўқув-тарбиявий жараённи ташкил этувчи тадбирларни ишлаб чиқишдир.

Таълим -тарбиянинг қоидалари.

1. Асосийси – бу муомала. Бу энг асосий қоида ва буни ҳеч бир ота-она назардан четда қолдирмаслиги керак. Бола — кичкина одамгина эмас, алоҳида шахс ҳамдир. Шунинг учун уни иззат қилиш, мулоқот мобайнида ҳурматни изҳор этиб туриш зарур.

Сиз ота ёки она сифатида шахсий намунангиз ёрдамида бошқа инсонлар билан мулоқот қилишни ўргатинг. Самимиятсиз инсоний муносабат ўрнатиб бўлмайди.

Бу ерда назорат ҳақида гап кетмаяпти. Болаларни назорат қилиш, айниқса, кичик ёшдагиларини чўчитиб кўяди. Сиз фақат кўрқитиш ёрдамида “ўзингни яхши тут”, десангиз у бу нега зарурлигини тушунмайди. Бундан ташқари, катта бўлганида бола сиздан кўрқадиган бўлади.

2. Болага симпатия (хуш кўриш) билан муносабатда бўлинг. Болалар ота-оналари уларни яхши кўришига қаттиқ ишонишади. Бу туғма ҳиссиёт. Ҳатто болага етарли эътибор қаратилмаган ёки уларни жазолаган пайтда ҳам улар ота-онасининг меҳр-муҳаббатига ишонишади.

Бироқ ёқимлилик, хуш кўриш билан гапириш, меҳр кўрсатиш умуман бошқа нарса. Кўплаб болалар совуқ ва лоқайд муносабатни дарров пайқаб қолишади. Ота-оналик муҳаббати табиий ҳиссиёт, инстинктдир. Унга симпатияни уйғунлаштирсангиз, бола тарбиясидаги катта ютуқни қўлга киритасиз.

3. Болаларга жуда кўп эътибор зарур. Барча болаларга эътибор керак. Эътибор эса ҳеч қачон кўплик қилмайди. Фарзандлар икки нафар бўлса, улар барча эътиборни ўзларига қаратиш учун инжиқлик қилишади. Ҳа, гўдаклар эътиборни қозониш учун барча имкониятдан фойдаланишади. Бу ҳолат болаларда инстинктив мавжуд. Ота-онанинг кўз-қулоқ бўлиб туриши улар учун хавфсизликни англатади.

4. Яхшисини ошириб, ёмонини яширинг. Мазкур қоида биринчи қарашдаёқ тушунарли. Уларнинг яхши ҳаракатларига эътибор қаратинг. Агар бола ниманидир нотўғри қилаётган бўлса, бунга аҳамият берманг.

Яхши томонга эътибор қаратиш бола ўзини яхши тутишига сабаб бўлади. Ёмон қилиқларига эътибор бермай қўйишингиз билан фанзандингизнинг ўзи инжиқлик қилишни бас қилади.

5. Болаларга чегара қўйинг. Болаларни чегараланмасликнинг сабаблари кўп. Улар оламини мустақил англашлари лозимку, ахир. Бироқ болаларни ёлқовликдан чекламасангиз, тарбияни ўзи бўларчиликка ташлаб қўйган бўласиз. Уларни чегарасиз, ҳеч қандай қоидаларсиз тарбиялаб бўлмайди. Бола бирор чекловга дуч келмагунича ҳаракатланаверади. Сабаби ниманингдир мумкин эмаслиги тушунчаси уларнинг табиатида мавжуд эмас.

6. Эргаштирувчи бўлишга ҳаракат қилинг. Ота-она бўлиш оғир масъулият. Шахсий намуна кўрсатиш ҳам қийин. Шундай бўлса-да фанзандингиз қандай бўлишини истасангиз, ўзингиз ҳам шундай бўлишга мажбурсиз.

7. Ёмон феъл-атворини кечирманг. Агар бола ота-онасини ҳақорат қилса, ранжитса, жазаваси тутиб қолса буни кечириш керак эмас. Ҳа, бола доимо ўзини идеал даражада тутмаслиги мумкин. Болаларда вақти-вақти билан ёмон феъл-атвор кузатилиб туради. Аммо бу ҳолатга қўл силтаб қўйиб бўлмайди. Акс ҳолда, аҳвол бундан ҳам ёмонлашади. Ёмон хулқ билан курашиш зарур.

8. Режа тузинг. Фарзандингиз серхархаша ва тантиқ бўлса, аввало, режа тузиб олинг. Албатта, бу режада графиклар чизишингиз шарт эмас ёки мақсад ва вазифаларни батафсил бошидан охиригача ифодалашингиз зарур эмас. Ҳар кунлик ҳисоботлар ҳам бу ўриндан жой олмайди. Шундай бўлса-да, режа зарур.

У сизга боланинг феъл-атвори устида ишлашингизда асқотади. Гўдакнинг битта муаммоли феъли ёки қилиғини ёзинг ва у билан курашиш учун ҳар хил ғоялар ўйлаб топинг.

9. Исталган хулқ – бу мулоқот. Энг ёмон атвор ҳам бу боланинг ота-онаси билан бўлган мулоқотидир. Агар у қандайдир ножўя ҳаракат қилаётган бўлса, гўдак ота-онасига ниманидир айтгиси келаяпти. Масалан, эътиборсизликдан азият чекаяпти. Улар фикр ва ҳисларини ҳаракатлар ёрдамида ифодалайди. Бола ўз тантиликлари билан нимани тушунтирмоқчи эканлигини билиш бу ярим муваффақият калитидир

10. Болалар – бу хаос (тартибсиз, чалкаш)дир, улар билан урушиш фойдасиз. Болалар ота-онасининг ҳаётига доимо хаос олиб кирган. Таъкидлаб айтаман, доимо. Бола туғилиши билан минглаб кутилмаган, кечиктириб бўлмас ишлар пайдо бўлади. Буни тушуниш ва мазкур ҳолатга кўникиш зарур. Фарзандингиз олдин хафа бўлиши, кейин шўхлик қилиши, салдан сўнг эса сиз билан тортишиши, баҳслашиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга йўллаган мурожаатномасида.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни. //Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. –Тошкент; “Шарқ”.
3. А.Х.Арипова, ТДЮУ Ихтисослаштирилган филиали Умумтаълим фанлар кафедраси мудири в.б., ф.ф.н., PhD;
4. Баркамол авлод орзуси //Тузувчилар: Ш.Қурбонов, Ҳ.Саидов, Р.Аҳлиддинов. – Тўлдирилган 2–нашри. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2000.
5. Педагогика. (Под ред. П.И. Пидкасистого).- М.:Педагогическое общество России, 2003.
6. Педагогика назарияси ва тарихи. 1-қисм: Педагогика назарияси. (М.Х.Тохтаходжаева ва бошқалар) – Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2007. – 380 б.
7. Турғунов С.Т., Мақсудова Л.А. Педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқариш. – Т.: “Фан”, 2020.
8. Ўқитувчи иш фаолиятини баҳолаш ва уни рағбатлантириш мезони (Методик тавсиянома). – Т.: 2000.
9. Ғайбуллаев Н.Р., ва бошқалар. Педагогика: Олий ўқув юртлари учун қўлланма. – Т.: ЎЗМУ, 2005.